

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 2 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 9, НОМЕР 2

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 9, ISSUE 2

Бош муҳаррир:

Ризаев Жасур Алимжанович
тиббиёт фанлари доктори, профессор,
Самарқанд давлат тиббиёт университети ректори
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Бош муҳаррир ўринбосари:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети Илмий ишлар ва инновациялар бўйича
проректори, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-3933

Масъул котиб:

Самиева Гулноза Утқуровна
тиббиёт фанлари доктори, доцент,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Нашр учун масъул:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD, Самарқанд давлат тиббиёт университети,
онкология кафедраси
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

ТАХРИРИЯТ КЕНГАШИ:

Арипова Тамара Уктамовна

*Иммунология ва инсон геномикаси институти директори –
тиббиёт фанлари доктори, профессор, Ўзбекистон
Республикаси Фанлар академияси академиги*

Jin Young Choi

*Сеул миллий университети Стоматология мактаби оғиз ва
юз-жағ жаррохлиги департаменти профессори, Жанубий
Кореянинг юз-жағ ва эстетик жаррохлик ассоциацияси
президенти*

Абдуллаева Наргиза Нурмаатовна

*тиббиёт фанлари доктори, профессор, Самарқанд
давлат тиббиёт университети проректори, 1-клиникаси бош
врачи. **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248*

Худоярова Дилдора Рахимовна

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети №1-сон Акушерлик ва гинекология
кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255*

Орипов Фирдавс Суръатович

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети Гистология, цитология ва
эмбриология кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Мавлянов Фарход Шавкатович

*тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети болалар жаррохлиги кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Магзумова Наргиза Махкамовна

*тиббиёт фанлари доктори, Тошкент тиббиёт
академияси Оилавий тиббиётда акушерлик ва гинекология
кафедраси профессори **ORCID ID:** 0000-0002-9313-4918*

Акбаров Миршавкат Мирломинович

*тиббиёт фанлари доктори, В.Ваҳидов номидаги
Республика ихтисослаштирилган жаррохлик маркази*

Саидов Садамир Аброрович

*тиббиёт фанлари доктори,
Тошкент фармацевтика институти
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Бабалжанов Ойбек Абдужаббарович

*тиббиёт фанлари доктори, Тошкент педиатрия
тиббиёт институти, Тери-таносил, болалар
тери-таносил касалликлари ва ОИТС
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Теребаев Билим Алдамуратович

*тиббиёт фанлари номзоди, доцент, Тошкент
педиатрия тиббиёт институти Факультет болалар
хирургия кафедраси. **ORCID ID:** 0000-0002-5409-4327*

Юлдашев Ботир Ахматович

*тиббиёт фанлари номзоди,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
№2-сон Педиатрия, неонатология ва болалар
касаликлари пропедевтикаси кафедраси доценти.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ибрагимова Малика Худайбергандовна

*тиббиёт фанлари доктори, профессор
Тошкент давлат стоматология институти
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Рахимов Нодир Махамматкулович

*тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат
тиббиёт университети, онкология кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналлов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Главный редактор:

Ризаев Жасур Алимджанович
доктор медицинских наук, профессор, Ректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0001-5468-9403

Заместитель главного редактора:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
доктор медицинских наук, проректор по научной
работе и инновациям Самаркандского государственного
медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-

Ответственный секретарь:

Самиева Гульноза Уткуровна
доктор медицинских наук, доцент Самаркандского
государственного медицинского университета.
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Ответственный за публикацию:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD кафедры онкологии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

РЕДАКЦИОННЫЙ КОЛЛЕГИЯ:

Арипова Тамара Уктамовна

директор Института иммунологии и геномики человека
доктор медицинских наук, профессор, академик АН РУз

Jin Young Choi

профессор департамента оральной и челюстно-лицевой
хирургии школы стоматологии Стоматологического
госпиталя Сеульского национального университета,
Президент Корейского общества челюстно-лицевой и
эстетической хирургии

Абдуллаева Наргиза Нурмаатовна

доктор медицинских наук, профессор, проректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248

Худоярова Дилдора Рахимовна

доктор медицинских наук, доцент, заведующая кафедрой
Акушерства и гинекологии №1 Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255

Орипов Фирдавс Суръатович

доктор медицинских наук, доцент, заведующий кафедрой
Гистологии, цитологии и эмбриологии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144

Мавлянов Фарход Шавкатович

доктор медицинских наук, доцент кафедры Детской
хирургии Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0003-2650-4445

Магзумова Наргиза Махкамовна

Доктор медицинских наук, профессор кафедры
акушерства и гинекологии Семейной медицины
Ташкентской медицинской академии
ORCID ID: 0000-0002-9313-4918

Акбаров Миршавкат Миролимович

доктор медицинских наук,
Республиканский специализированный центр
хирургии имени академика В.Вахидова

Саидов Саидмир Абrorович

доктор медицинских наук, Ташкентский
фармацевтический институт
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428

Бабаджанов Ойбек Абдужаббарович

доктор медицинских наук, Ташкентский педиатрический
медицинский институт, кафедра Дерматовенерология, детская
дерматовенерология и СПИД, **ORCID ID:** 0000-0002-3022-916X

Теребаев Билим Алдамуратович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Факультетской
детской хирургии Ташкентского педиатрического
медицинского института.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327

Юлдашев Ботир Ахматович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Педиатрии,
неонатологии и протекции детских болезней №2
Самаркандского государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523

Ибрагимова Малика Худайбергатовна

доктор медицинских наук, профессор
Ташкентского государственного
стоматологического института
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742

Рахимов Нодир Махамматкулович

доктор медицинских наук, доцент кафедры
онкологии Самаркандского государственного
медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503

Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Chief Editor:

Rizaev Jasur Alimjanovich
MD, DSc, Professor of Dental Medicine,
Rector of the Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Deputy Chief Editor:

Ziyadullaev Shukhrat Khudayberdievich
Doctor of Medical Sciences, Vice-Rector for scientific work
and Innovation, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-9309-3933

Responsible secretary:

Samieva Gulnoza Utkurovna
doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Responsible for publication:

Shakhanova Shakhnoza Shaykatovna
PhD Department of Oncology
Samarkand State medical university
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

EDITORIAL BOARD:

Aripova Tamara Uktamovna

*Director of the Institute of Immunology and Human Genomics -
Doctor of Medical Sciences, Professor, Academician of the
Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan*

Jin Young Choi

*Professor Department of Oral and Maxillofacial
Surgery School of Dentistry Dental Hospital
Seoul National University, President of the
Korean Society of Maxillofacial Aesthetic Surgery*

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Vice-Rector
Samarkand State Medical University, Chief Physician of
the 1st Clinic **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248*

Khudoyarova Dildora Rakhimovna

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Obstetrics and Gynecology,
Samarkand State Medical University No.1
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255*

Oripov Firdavs Suratovich

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Histology, Cytology and
Embryology of Samarkand State Medical University.
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Mavlyanov Farkhod Shavkatovich

*Doctor of Medicine, Associate Professor of Pediatric
Surgery, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Magzumova Nargiza Makhamovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Department
of Obstetrics and Gynecology, Family Medicine,
Tashkent Medical Academy
ORCID ID: 0000-0002-9313-4918*

Akbarov Mirshavkat Mirolimovich

*Doctor of Medical Sciences,
Republican Specialized Center of Surgery
named after academician V.Vakhidov*

Saidov Saidamir

*Doctor of Medical Sciences,
Tashkent Pharmaceutical Institute,
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Babadjanov Oybek Abdujabbarovich

*Doctor of sciences in medicine, Tashkent Pediatric
Medical Institute, Department of Dermatovenerology,
pediatric dermatovenerology and AIDS
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Terebaev Bilim Aldamuratovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor,
Tashkent Pediatric Medical Institute,
Faculty of Children Department of Surgery.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327.*

Yuldashev Botir Akhmatovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor of
Pediatrics, Neonatology and Propaedeutics of Pediatrics,
Samarkand State Medical University No. 2.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ibragimova Malika Xudayberganova

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Tashkent State Dental Institute
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Rahimov Nodir Maxamatkulovich

*DSc, Associate Professor of Oncology,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Page Maker: Khurshid Mirzakhmedov

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

OBSTETRICS AND GYNECOLOGY

1. **Urinbaeva A. Nilufar, Abduganieva F. Dilsuz**
THE PROBLEM OF FETAL GROWTH RETRACTION SYNDROME IN OBSTETRICS (LITERATURE REVIEW).....10

THERAPY

2. **Jakbarova A. Mohida Juraeva A. Mohigul**
CLINICAL AND EPIDEMIOLOGICAL CLASSIFICATION OF COMMUNITY-ACQUIRED PNEUMONIA.....22
3. **Boltaev J. Kamol, Rizaeva J. Malika**
THE ROLE OF PREDICTORS IN THE FORMATION OF THROMBOSIS IN ATRIAL FIBRILLATION (REVIEW ARTICLE).....27
4. **Akhmedov A. Ibrat, Uralov Sh Rustam, Akhmedova A. Gulchekhra**
THE ROLE OF ANTIFILAGGRIN ANTIBODIES IN THE DIAGNOSIS AND PROGNOSIS OF RHEUMATOID ARTHRITIS AT AN EARLY STAGE.....33
5. **Akhmedova Sh. Nilufar, Rizayeva J. Malika**
CHANGES IN ANTITHROMBIN INDICATORS IN ATRIAL FIBRILLATION.....39
6. **Agababyan R. Irina, Djabbarova M. Nafisa**
CURRENT ISSUES IN MODERN TREATMENT OF NON-ALCOHOLIC FATTY LIVER DISEASE.....44
7. **Abdushukurova R. Komila, Akhmedov A. Ibrat**
FOUNDATIONS OF IMMUNOPATHOGENESIS OF RHEUMATOID ARTHRITIS: REVIEW OF LITERATURE.....55
8. **Makhatmuradova N.Nargiza**
FEATURES OF HIGH-RESOLUTION COMPUTED TOMOGRAPHY IN NONSPECIFIC INTERSTITIAL PNEUMONIA.....66
9. **Akhmedov A. Ibrat, Uralov Sh Rustam, Eshmuratov E. Sardor**
FEATURES OF THE SUBPOPULATION COMPOSITION OF PERIPHERAL BLOOD LYMPHOCYTES IN THE FIRST PERIODS OF THE DISEASE IN PATIENTS WITH RHEUMATOID ARTHRITIS.....73
10. **Kityan S.Aleksandr**
COMPREHENSIVE CHARACTERIZATION OF THE CURRENT EPIDEMIOLOGICAL SITUATION REGARDING THE INCIDENCE AND PREVALENCE OF CHRONIC HEART FAILURE(LITERARY REVIEW).....78

SURGERY

11. **Mamanov Ch Muxammad., Arziev A Ismoil, Arzieva B Gulnora**
DIFFERENTIATED SURGICAL TACTICS FOR COMPLICATED FORMS OF LIVER ECHINOCOCCOSIS.....83
12. **Zohidova H Sanoat, Mamataliyev R. Abdumalik**
DESPITE THE COMPLEXITY AND SERIOUSNESS OF THE DISEASE, MODERN TREATMENT METHODS CAN ACHIEVE POSITIVE RESULTS AND IMPROVE THE PROGNOSIS OF PATIENTS WITH DESTRUCTIVE PANCREATITIS.....91
13. **Achilov T. Mirzakarim, Ahmedov K. Gayrat, Mirmuxammedov Dj.Nasimjon, Shakulov M. Azizbek**
INTRAGENATION OF PROLOSED RECTUM (CASE FROM PRACTICE).....97

14. **Babajanov S. Akhmadjon, Akhmedov I. Adkham, Shamsiev J. Shokhzod**
IMPROVEMENT OF THE INTRAOPERATIVE THYROMETRY METHOD IN THE SURGICAL TREATMENT OF BENIGN THYROID GLAND PATHOLOGIES.....104
15. **Khursanov E. Yokub, Makhmudov B. Saydinjon, Kurbaniyazov B. Zafar**
USE OF TENSION-FREE HERNIOPLASTY IN SURGICAL TREATMENT OF STARGED ANTERIOR HERNIA ABDOMINAL WALL (LITERATURE REVIEW).....113
16. **Avazov A. Abdurakhim., Shakirov M. Bobur., Hakimov A. Erkin**
TREATMENT OF ISOLATED BURNS OF THE HAND AND FOOT IN A HUMID ENVIRONMENT WITH SILVER-CONTAINING PREPARATIONS.....120

DENTISTRY AND MAXILLOFACIAL SURGERY

17. **Fozilov A. Uktam**
DISTINCTIVE FEATURES OF THE DIAGNOSIS OF DENTAL ANOMALIES AND DEFORMATIONS USING A COMPUTER PROGRAM.....126
18. **Nurova N. Shoxsanam**
THE INCIDENCE OF CHRONIC DISSEMINATED PERIODONTITIS AGAINST THE BACKGROUND OF OSTEOPOROSIS IN WOMEN OF FERTILE AGE WITH BREAST CANCER.....136
19. **Ibragimova Kh. Malika, Ruzikulova Sh. Munira**
PERIODONTAL STATUS ACCORDING TO THE CPITN INDEX IN PATIENTS WITH FATTY HEPATOSIS.....141
20. **Kamalova R. Feruza, Rakhimov Kh. Jahongir.**
INFLUENCE OF MAGNETOTHERAPY ON VARIOUS SYSTEMS OF THE BODY AND ON THE PROCESS OF WOUND HEALING IN CHILDREN WITH CLEFT LIP.....149
21. **Gaffarov A. Sunnatullo, Astanov M. Otabek**
DENTAL CONDITION OF PERIODONTAL TISSUES IN PATIENTS WITH PSYCHIATRIC PATHOLOGIES.....154
22. **Kamalova R. Feruza, Mamedova Sh. Nigina**
EVALUATION OF COMPLEX TREATMENT OF ODONTOGENIC PURULENT INFLAMMATORY DISEASES OF THE JAWS.....161
23. **Agababyan R. Irina, Ismoilov M. Rajabboy**
SYSTEMIC INFLAMMATION IN ATHEROSCLEROSIS ON THE BACKGROUND OF CHRONIC PERIODONTITIS.....166
24. **Boymuradov A. Shukhrat, Ruzibayev R. Dilshod**
RESULTS OF ELIMINATING OF PERFORATION OF THE MAXILLARY SINUS BOTTOM USING PRF.....173
25. **Abasniya R. Surayyo**
LABORATORY INDICATORS OF IMPROVING METHODS OF TREATING PERIODONTITIS AMONG THE POPULATION OF KHOREZM REGION.....182
26. **Eronov Q. Yoqub**
THE INFLUENCE OF PATHOLOGICAL CHANGES IN THE MICROBIOCENOSIS OF PERIODONTAL TISSUES ON ORAL HYGIENE IN CHILDREN WITH DISABILITIES.....187

OTORHINOLARYNGOLOGY

27. **Nasretdinova T. Makhzuna, Nabiyev R. Ozod, Raupova M. Kamola, Boltayev I. Anvar**
CHARACTERISTICS OF THE ACOUSTIC REFLEX OF THE INTRA-EAR MUSCLES IN OCCUPATIONAL HEARING DISORDERS.....193

28. **Xatamov A. Jakhongir, Amonov E. Ergashevich**
MODERN APPROACHES TO THE TREATMENT OF COMPLICATED FORMS OF
CHRONIC INFLAMMATION OF THE MIDDLE EAR.....200
29. **Lutfullayev U. Gairat, Ne`matov S. O`ktam, Khamraev Kh. Farid**
LOBULAR CAPILLARY HAEMANGIOMA OF THE NASAL CAVITY DURING
PREGNANCY: A CLINICAL CASE.....209
30. **Nasretdinova T. Makhzuna, Xayitov A. Alisher, Nabiyev R. Ozod, Dustboboyev S. Dilshod**
IMPROVEMENT OF THE SURGICAL APPROACH FOR CYSTIC LESIONS OF THE
MAXILLARY SINUS.....214

PEDIATRICS

31. **Rakhmatullaev A. Akmal, Terebaev A. Bilim, Mazhidov Kh. Temur**
MODERN VIEWS OF DIAGNOSIS AND TREATMENT PAYRE'S SYNDROME IN
CHILDREN.....221
32. **Garifulina M. Lilya M., Goyibova S. Nargiza**
MICROALBUMINURIA AS AN INDICATOR OF METABOLIC DISORDERS IN
OBESITY CHILDREN.....227
33. **Yusupova U. Umida**
PECULIARITIES OF CYTOKINE STATUS IN EARLY CHILDREN WITH NON-SOCIAL
PNEUMONIA LIVING IN ECOLOGICAL REGIONS.....233
34. **Kuryazova M. Sharofat, Khudaynazarova R. Salomat**
FREQUENCY AND STRUCTURE OF BRONCHOPULMONARY PATHOLOGY IN
CHILDREN OF DIFFERENT AGE GROUPS.....241

CHILDREN SURGERY

35. **Yuldashev A. Botir, Murodova D. Malika**
ASSESSMENT OF CARDIORENAL SYNDROME IN CHILDREN WITH ACUTE
NEPHRITIC SYNDROME.....247

PSYCHONEUROLOGY

36. **Rizaev A. Jasur, Khakimova Z. Sohuba**
BRAIN REGENERATION: STEM CELL THERAPY FOR NEURODEGENERATIVE
DISEASES.....255
37. **Kodirov A. Umid, Abdurakhimov Mukhiddin**
RESULTS OF CLINICAL AND NEUROLOGICAL INDICATIONS IN PATIENTS WITH
LUMBAR SPINE DORSOPATHY IN CHRONIC BRUCELLIOSIS.....262
38. **Kodirov A. Umid, Turdiev Dilmurod**
RESULTS OF CLINICAL AND NEUROLOGICAL INDICATIONS IN PATIENTS WITH
LUMBAR SPINE DORSOPATHY IN CASE OF HERPETIC INFECTION.....269
39. **Turaev M. Tolib, Kuchimova A. Charos**
CLINICAL SIGNIFICANS OF ANXIETY AND DEPRESSIVE DISORDERS IN PATIENTS
WITH METABOLIC SYNDROME.....275
40. **Muminov A. Bekzod, Matmurodov J. Rustambek, Khalimova M. Khanifa, Nazarova F. Madinabonu, Umirova M. Surayyo.**
CHANGED LEVELS OF INTERLEUKIN-6 IN PARKINSON'S DISEASE PATIENTS
WITH COVID-19.....281
41. **Mirjuraev M. Elbek, Samiev S. Asliddin, Urakov U. Shokir**
ANALYSIS OF THE EFFECTIVENESS OF TREATMENT OF PATIENTS WITH
COGNITIVE CHANGES IN CHRONIC CEREBRAL CIRCULATION DISEASES.....289

ONCOLOGY AND GEMATOLOGY

42. **Ismailova A. Jadida, Yusupbekov A. Abrorjon, Tuychiyev D. Otabek**
STUDY OF HISTOPATHOLOGICAL STAGES OF THE MUCOUS MEMBRANE IN THE
EARLY DIAGNOSIS OF GASTRIC CANCER.....296
43. **Abdiyev Kattabek Makhmatovich**
COMPLICATIONS OF PRIMARY MYELOFIBROSIS AND TACTICS OF THEIR
TREATMENT.....303
44. **Azimova A. Makhbuba, Nasirova K. Khurshedakhon**
THYROID DYSFUNCTION IN BREAST CANCER.....316

REHABILITATION AND SPORTS MEDICINE

45. **Kamalova A. Yokutkhon, Sulaimonov Sh. Vakil**
FEATURES OF THE APPLICATION OF THERAPEUTIC PHYSICAL ACTIVITY IN
PATIENTS WITH CERVICAL OSTEOCHONDROSIS.....325

MORPHOLOGY

46. **Kuryazov K. Akbar, Olimov Sh. Siddik**
AGE-RELATED CHANGES IN ORTHOPEDIC STATUS IN WOMEN OF FERTILE
AGE.....331
47. **Khoshimov L. Bobur, Akhmedova M. Sayyora**
REACTIVE CHANGES IN THE AORTA IN EXPERIMENTAL METABOLIC
SYNDROME.....339
48. **Muzaffarova Sh. Nargiza, Sheryigitova I. Nigina, Azizov M. Mardon**
A NEW PERSPECTIVE ON THE ROLE OF VITAMIN D IN THE HUMAN BODY.....346
49. **Abdusattarov A. Adahamjon Alisherovich, Juraeva A. Mohigul, Ashuralieva A. Mavlyuda.**
THE CONCEPT OF FUNCTIONAL DYSPEPSIA.....353
50. **Oripov S. Firdavs Suratovich, Eshkabilova T. Surayo**
IMPACT OF ENERGY DRINKS COMPONENTS ON THE HUMAN BODY AND ITS
COMPLICATIONS (LITERATURE REVIEW).....361
51. **RADJABOV B. Akhtam**
MORPHOMETRIC CHARACTERISTICS OF INDICATORS OF PHYSICAL
DEVELOPMENT OF MALES IN POSTNATAL ONTOGENESIS AND IN CHRONIC
ALCOHOLISM.....368
52. **TILYABOV Ikram, USMANOV Ravshan**
MORPHOLOGICAL CHANGES OF THE KIDNEYS OF RATS IN DIABETES INDUCED
BY STREPTOZOTOCIN.....373

TRAUMATOLOGY AND ORTHOPEDICS

53. **Tilyakov B. Aziz, Tilyakov A. Xasan, Ayozboev A. Zuhridin, Nabiyev A. Muhammadi**
CRITERIA FOR THE CHOICE OF TREATMENT AND DIAGNOSIS OF COMBINED
CHEST INJURIES IN PEDIATRIC PRACTICE.....383
54. **Tilyakov A. Xasan, Tilyakov B. Aziz, Temurov A. Alisher, Nomozov N. Fazliddin**
OPTIMAL METHODS OF CARE FOR VICTIMS WITH COMBINED BONE AND
VASCULAR INJURIES OF THE LOWER EXTREMITIES.....390
55. **Eranov N. Sherzod, Tilyakov A. Khasan**
ASSESSMENT OF X-RAY INDICATORS OF INSTABILITY OF THE DISTAL
RADIOULNARY JOINT IN CHILDREN.....401

56. **Fattakhov A. Ravshan, Nuritdinov A. Ulugbek**
 DISC DISLOCATIONS OF THE TEMPOROMANDIBULAR JOINTS (SCIENTIFIC REVIEW).....408

FORENSIC MEDICAL EXAMINATION

57. **Iskandarov I. Alisher, Kaidarov A. Makhammadali**
 EXPERT ASSESSMENT OF THE INFORMATION CONTENT OF CLINICAL AND MORPHOLOGICAL PARAMETERS DURING THERMAL EXPOSURE ETHYLENE GLYCOL.....414
58. **Turonov Bobur Sobir ugli, Iskandarov Alisher Iskandarovitch**
 VISCERO-IRIDAL REFLEX CONNECTIONS IN THE MECHANISM OF IRIDOLOGY.....420
59. **Davranova E. Aziza, Toshmamatov Sh. Alimardon, Tashev Sh. Ulmas, Ganiev N. Sobirzhon, Kushbakov M. Akbar**
 FORENSIC CHEMICAL INVESTIGATIONS AND THEIR EFFECTIVENESS.....425

INFECTIOUS DISEASES

60. **Yarmuxamedova A. Nargiza, Yakubova S. Nigina, Mirzaeva U. Adolat**
 CLINICAL AND LABORATORY CHARACTERISTICS OF PATIENTS WITH TICK-BORNE RICKETSIOSIS IN THE SAMARKAND REGION.....434
61. **Achilova M. Matlyuba, Shodiyeva A. Dilafruz**
 ASSESSMENT OF THE SAFETY OF HIGHLY ACTIVE ANTIRETROVIRAL THERAPY IN PATIENTS WITH HIV INFECTION.....448
62. **Imamova A. Ilmira**
 RELEVANCE OF COVID-19 IN PATIENTS WITH CHRONIC VIRAL HEPATITIS.....453
63. **Allaberganova S. Zumrad, Karimova A. Maqsuda, Rajapov Y. Shahzod, Kurbanbaeva K. Dilnoza**
 STUDY OF THE CULTURAL AND PROTEOLYTIC PROPERTIES OF YEAST-LIKE FUNGI OF THE GENUS CANDIDA.....461
64. **Oslanov A. Absamat, Kodirov F. Jonibek, Samibaeva Kh. Umida, Suyarov A. Ulugbek, Qozieva L. Dilobar, Djumanazarov N. Sardorbek, Boysunov Ch. Shokhzod**
 SOME ASPECTS OF THE CLINICAL COURSE OF MEASLES IN CHILDREN UNDER ONE YEAR OF ONE YEAR.....467

OPHTHALMOLOGY

65. **Yusupov F. Azamat, Khusanbaev Sh. Khasanjon, Abdullaeva I. Saida.**
 COMPLICATIONS OF DIABETIC RETINOPATHY AND THEIR SOLUTION.....475
66. **Xamidullayev F. Firdavs. Normatova M. Nargiza Nematulloev K. Tukhtasin**
 EFFECTIVENESS AND SAFETY OF BROLUCIZUMAB IN TREATING DIABETIC MACULAR EDEMA.....482
67. **Karimova Kh. Muyassar, Ubaydullaev O. Sardor**
 CLINICAL CASE OF IOL IMPLANTATION IN POSTVITRECTOMY EYE WITH APHAKIA.....491

UDK 616.314.17-008.1

**GAFFAROV Sunnatullo Amirillaevich.,
ASTANOV Otabek Mirjonovich**
Bukhara State Medical Institute

DENTAL CONDITION OF PERIODONTAL TISSUES IN PATIENTS WITH PSYCHIATRIC PATHOLOGIES

For citation: Gaffarov A. Sunnatullo, Astanov M. Otabek. Dental condition of periodontal tissues in patients with psychiatric pathologies // Academic research in modern science. // Journal of Biomedicine and Practice. 2024, vol. 9, issue 2, pp. 154-161

 <http://dx.doi.org/10.5281/Zenodo.11300303>

ABSTRACT

According to the results of the study, the epidemiological characteristics of psychiatric morbidity (PM) in the Republic, including in the Bukhara region, were noted. It was determined that the studied contingent belongs to a group of very emotional state of patients; at the same time, the authors studied the hygienic condition of the oral cavity (OC) and periodontal tissue, established a high risk of carious lesions of hard dental tissues and their complications, pathology of the temporal-mandibular joints.

Keywords: neuropsychiatric disease, caries and its complications, periodontal tissue, temporomandibular joint, bite.

**ГАФФАРОВ Суннатулло Амириллаевич.,
АСТАНОВ Отабек Миржонович**
Бухарский государственный медицинский институт

СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ ПСИХИЧЕСКИ БОЛЬНЫХ С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ПАРОДОНТА

АННОТАЦИЯ

По результатам исследования отмечены эпидемиологические характеристики психиатрические заболеваемости (ПЗ) в Республики, в том числе по Бухарской области. Определено, что исследуемый контингент относится группа очень эмоциональное состояние пациентов; при этом, авторы изучали гигиенические состояние полости рта (ПР) и ткани пародонта, установлено высокого риска развития кариозная поражения твердых тканей зубов и их осложнение, патология височной-нижнечелюстных суставов.

Ключевые слова: психоневрологические заболевание, кариес и его осложнение, ткани пародонта, височно-нижнечелюстного сустава, прикус.

ГАФФАРОВ Суннатullo Амириллаевич,
АСТАНОВ Отабек Миржонович
Бухоро давлат тиббиёт институти

ПАРОДОНТ КАСАЛЛИКЛАРИ МАВЖУД БЎЛГАН РУХИЙ ХАСТА ИНСОНЛАРДА СТОМАТОЛОГИК ТЕКШИРУВ

ANNOTATSIYA

O'rganish natijalariga ko'ra, Respublika, jumladan, Buxoro viloyatida ruhiy kasalliklarning (RK) epidemiologic xususiyatlari qayd etilgan. Tadqiqot obyektlari juda yuqori hissiy buzilishdagi bemorlar guruhiga tegishli ekanligi aniqlandi; Shu bilan birga, mualliflar og'iz bo'shlig'I (OB) va periodontal to'qimalarning gigiyenik holatini o'rganishdi; qattiq tish to'qimalarning kariyesli shikastlanishi va ulrning asoratlari, chakka pastki-jag' bo'g'imlarining patologiyasi, rivojlanish xavfi yuqori ekanligi aniqlandi.

Kalit so'zlar: psixonevrologik kasallik, kariyes va uning asoratlari, periodontal to'qimalar, chakka pastki-jag' bo'g'imi, tishlov.

Актуальность. Вопросы сочетанной заболеваний полости рта (ПР) и внутренних органов занимают видное место в стоматологии, т. к. позволяют отразить сущность генеза многих зависимых заболеваний ПР и наметить пути разработки комплексных профилактических мероприятий [3]. Поэтому, часто отмечается, поражения тканей ПР, в большинстве случаев являются первыми клиническими признаками нарушений при заболеваниях нейроэндокринной, кроветворной, пищеварительной, сердечно-сосудистой систем (ССС) и др. [1, 5, 9, 15].

Зависимость возникновения патологической ситуации в ПР от общего состояния организма не вызывает сомнений, при этом доказана пораженность кариесом, пародонтитам и патологиями височно-нижнечелюстными суставами при ряде соматических заболеваний [8], в том числе при воздействии на организм человека вредных факторов [7]. В формировании патологического процесса ряд авторов усматривает возможную патогенетическую роль дисфункции вегетативной нервной системы (ВНС) и центральной нервной системы (ЦНС) [6]. Отмечена взаимосвязь возникновения клиновидных дефектов зубов с заболеваниями центральной нервной системы [12]. Также, состояние зубочелюстной система (ЗЧС) и оказание комплексной стоматологической помощи психически больным является малоизученным вопросом. При этом, с ростом психических заболеваний (ПЗ) стоматологическая служба психиатрических больниц не может справиться со всем потоком больных и часть больных с нарушением психики попадает в обычные стоматологические поликлиники. Опыт работы помощников врачей-стоматологов при оказании стоматологической помощи больным с нарушением психики показал, что для работы с данной категорией больных необходимо специальное обучение [11, 13, 17].

Цель исследования – оценить состояние ткани пародонта и сенсорной пороговой чувствительности обследуемых больных с учетомами эпидемиология патологии на Бухарской области.

Материал и методы. Исследования основано на ретроспективных и перспективных данных, полученных в результате наблюдения больных и их медицинских карты в 2020-2023 годах с различной выраженностью психиатрических патологии, стоящие на диспансерных учетах «Д» Бухарской областная психиатрических больницы, также материалов полученные с статистические отдела МЗ РУз.

Для оценки стоматологической состояние и с целью давнейшей проведения стоматологической исследования ретроспективной и перспективным плане было выбрано 850 больных с ПЗ (основная группа - О/Г; также разделили подгруппе по диагнозам О/Г-1, 2, 3, 4) и 175 пациентов качестве контрольной группе (К/Г) без патологии ПЗ, в возрасте от 18 до 70 лет, обратившихся по собственной желание к врачу стоматологу в клинику «Стоматологические базе» БухМИ.

Проведено стоматологическое обследование больных, находящихся на стационарном лечении, с учетом индивидуального заболевания по существующей классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем. У всех 1025 обследуемых больных с ПЗ; в том числе 175 пациентов, обратившихся стоматологу К/Г проводили осмотр ПР, определяли интенсивность поражения зубов кариесом и его осложнениями с использованием индекса КПУ, нуждемости протезирования зубных рядов, оценивали гигиеническое состояние ПР был использован Oral Hygiene Index-Simplified (ОНИ-S) - упрощенный индекс гигиены полости рта (ИГР-У) Грина-Вермиллиона [14,16,18] (РХР), оценивали состояние пародонта с использованием индекса СРИТН, определяли вязкость ротовой жидкости (РЖ), измеряли рН слюны.

С целью определения взаимосвязи очагов хронической инфекции ПР с общесоматическими заболеваниями и оценки влияния патологии ПР на тяжесть общего состояния организма нами был применен модифицированный индекс риска хронического орального сепсиса (РХОС-М) ПР [10]. С целью оценки состояния височно-нижнечелюстного сустава (ВНЧС) проведено исследование, при этом, в качестве критерия отбора в группу исследования принималось совпадение триады признаков: 1) наличие болевого синдрома; 2) ограничение открывания рта; 3) внутренние нарушения ВНЧС по данным магнитно-резонансной томографии (МРТ). Также, с целью определения сенсорной пороговой чувствительности обследуемых больных использовано сенсометрия с использованием прибора "Сенсоэст" - метод позволяет определить эмоциональное состояние пациента и его потребность в премедикации.

Определение вязкости слюны проводили с использованием капиллярного вискозиметра. Вязкость РЖ вычислялась по формуле: $V=KT$, где V - кинематическая вязкость жидкости, K - константа вискозиметра, T — время истечения жидкости в секундах. Также, измерение рН слюны проводили с использованием портативного электронного рН-метра.

Статистическая обработка данных: с использованием вариационных статистических методов были вычислены: средняя величина M , среднеквадратическое отклонение - σ и средняя арифметическая ошибка- m . В доверительном интервале в 95 % данные были обработаны в программе Статистика.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСУЖДЕНИЕ.

Анализ полученных данных о психиатрических службы республике за 2021 года показывает, что врачи по штату 1399,25; занято 1195,8; обеспеченность врачами на 10 000 населения 0,25; число посещений (тыс.) 1891363; из них по поводу заболевание 864717; взято на Д+К впервые установленное диагнозом 25060; из них –психозы -4001, шизофрения – 1766, непсихозные характерам – 11008, умственные отсталость – 6327 в том числе эпилепсия 1847; в том числе по Бухарской области эти показателей; 65,5; 64,25; 0,25; 107853; 1466; -395, - 31, - 684, - 252, -104; 74,2 соотв-но.

По республике за 2022 года показывает, что врачи по штату 1439; занято 1244; обеспеченность врачами на 10 000 населения 0,26; число посещений (тыс.) 2261245; из них по поводу заболевание 801503; взято на Д+К впервые установленное диагнозом 24345; из них –психозы - 3635, шизофрения – 2056, непсихозные характерам – 10333, умственные отсталость – 5995 в том числе эпилепсия 2279; в том числе по Бухарской области эти показателей; 64; 61,5; 0,26; 111990; 43478; -1256, -467, -28, - 459, -196; 106 соотве-но.

Стационарные службе: по Республике 2021 года; обеспеченность койками – 8094 (на 100 000 населения – 22,6); госпитализация на 100 тыс. 246,3 из них состояние «Д» учете 39,6; число умерших 80; в том числе по Бухарской области эти показателей; -497; 24,2; 274,8; 30,7; 0 соответственно.

Стационарные службе: по Республике 2022 года; обеспеченность койками – 8107 (на 100 000 населения – 22,6); госпитализация на 100 тыс. 253,3 из них состояние «Д» учете 40,5; число умерших 86; в том числе по Бухарской области эти показателей; -479; 23,8; 285,4; 32,5; 0 соотв-но.

Работа по дневным стационарам: По Республике 2021 года, место на 10.000 населения 0,2; состоит на начало года 352; состоит на конец года 409; проведено дней 142213; и число

дней нетрудоспособности 5053; в том числе по Бухарской области эти показатели -0,1; - 154; -6; -8; -3452; 0 соотв-но.

Работа по дневным стационарам: По Республике 2022 года, место на 10.000 населения 0,2; состоит на начало года 388; состоит на конец года 301; проведено дней 163720; и число дней нетрудоспособности 2976; в том числе по Бухарской области эти показатели -0,1; - 184; -7; -8; -3943; 0 соотв-но.

По амбулаторное принудительное лечение: по Республике за 2021 года, состояние на начало года 167; состояние на конец года 159; средняя продолжение пребывания 708; число дней от начала п/л до прекращения 35402; в том числе по Бухарской области не отмечалось ни одного случаях этих показателей.

По амбулаторное принудительное лечение: по Республике по 2022 года, состояние на начало года 159; состояние на конец года 160; средняя продолжение пребывания 1036; число дней от начала п/л до прекращения 54882; в том числе по Бухарской области не отмечалось ни одного случаях этих показателей.

По стационарное принудительное лечение; по Республике за 2021 года, состояние на начало года 497; состояние на конец года 530; число дней от начала п/л до прекращения 163737; в том числе по Бухарской области - 14; - 12; - 3986 соответственно.

По стационарное принудительное лечение; по Республике состояние за 2022 года начало года 536; состояние на конец года 548; число дней от начала п/л до прекращения 222322; в том числе по Бухарской области - 12; - 16; - 6819 соотв-но.

При этом, финансирование – расходы на содержание одного в день, включая все расходы: по Республике за 2021 года, круглосуточные стационары 127881,38; дневной стационар 29543,15; на поддерживающие терапии на одного больного 83100,77; на медикаменты на одного больного в день в дневном стационаре 5575,89; на питание одного больного в день в дневном стационаре 3372,53; на медикаменты на одного больного в день в стационаре 11357,14; на питание на одного в день в стационаре 17877,79; в том числе по Бухарской области -125780; -25227; -180022,1; -12927; -12300; -12420; -20800 соотв-но.

При этом, финансирование – расходы на содержание одного в день, включая все расходы: по Республике за 2022 года, круглосуточные стационары 173462,99; дневной стационар 44271,33; на поддерживающие терапии на одного больного 100677,28; на медикаменты на одного больного в день в дневном стационаре 8271,36; на питание одного больного в день в дневном стационаре 3674,50; на медикаменты на одного больного в день в стационаре 16259,54; на питание на одного в день в стационаре 21944,63; в том числе по Бухарской области -179144,4; -27243; -239338,2; -11847; -15400; -16512,6; -25445 соотв-но.

Одной из задач нашего исследования было изучить эпидемиологические состояние ПЗ и психиатрические службы Республики, особенно примере Бухарский области. Как видно из результатов анализа изученных медицинских карты 17700 больных стоящие «Д» учете – 9383 больных инвалидов по ПЗ, из них -609 – 1-й группа; -7921 – 2-ой групп; - 125 – 3-й группа имеющие инвалидностью, -728 – больных детей и подростков до 18 лет и из общие исследованных карты - 53.0% составляет инвалидности по ПЗ. В том числе, среди женщины эти показатели составляла; -7592; - 1975; - 793; - 2623; - 2201 соотв-но. Также, установлено, что из изученных карты больных патологиями ПЗ – с диагнозом шизофрения – 4455; эпилепсия – 1790; олигофрения – 6606; другие форма психозов – 4849.

Также видно из таблицы №1 из обследованных больных с ПЗ 52,8% - мужчины, 47,2% - женщины, при этом, олигофрения - 58,4% составляет среди мужчины; шизофрения - 57,6% составляет среди женщины, также 28,8% случаях олигофрения составляет среди общих обследованных независимо от пола. Количественной и процентной соотношения между группами по диагнозу (О/Г -1, 2, 3, 4) в полнее соответствуют для статистической обработки и как сравнительной группе между основными группами. В К/Г составила мужчины – 56%, женщины 44%, что в полнее соответствует требования для статистического обработка как К/Г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ.

Таким образом, стоматологический статус больных с ПЗ характеризуется высоким интенсивностями кариеса зубов ($20,67 \pm 0,82^*$); в том числе; с диагнозами шизофрении - $21,52 \pm 0,98^*$; эпилепсии - $22,86 \pm 0,94^*$; олигофрении - $19,64 \pm 0,78^*$; - другие психических заболеваний - $18,66 \pm 0,98^*$; при этом у обследованные К/Г - $11,44 \pm 0,62$ за счет большого количества кариозных и удаленных зубов и высокой нуждаемости протезирование от $8,2 \pm 0,48$ до $9,4 \pm 1,4$ из них нуждаемость протезирование больше трёх зубов одного челюстях от $4,8 \pm 0,44$ до $5,8 \pm 0,80^*$; при этом нуждаемость боле 3 зубов ровняется но) у К/Г. Также, проведенный корреляционный анализ между значениями параметров РЖ, гигиеной ПР и интенсивностью поражения твердых тканей зуба и тканей пародонта выявил различную степень взаимосвязи этих параметров.

Состояние ПР у больных с ПЗ характеризуется высоким распространённости болезни ткани пародонта - 82% (при агрессивном форме 94%); высоким риск хронического орального сепсиса - 13,3% (при А/Ф ПЗ - 17,7%), неудовлетворительные состоянию гигиена ПР; ДИ-S-индекс зубного налёта - $1,1 \pm 0,14$ бал; ГИ-хронические гингивиты - $1,25 \pm 0,07^*$; апикальный периодонтит - $1,3 \pm 0,86$; СРИТН - хронический пародонтит - $1,24 \pm 0,44^*$; ППЗ- патологические подвижности зубы - $0,55 \pm 0,94^*$; при этом у больных с А/Ф ПЗ; $-1,7 \pm 0,24$; $-1,85 \pm 0,44$; $-1,7 \pm 0,4$; $-2,25 \pm 0,24$; $-1,08 \pm 0,06^*$ соответственно; также все вышеуказанное результаты достоверно различается от больных К/Г.

REFERENCES | ЧОККИ | IQTIBOSLAR:

1. Vartanyan F. E. International scientific research of WHO in the field of psychopharmacology. - M.: Medicine: - 1993. - P. 34, P. 117–125(in Russ)
2. Gafforov S. A., Astanov O. M. Differential diagnosis of patients with pain dysfunction syndromes of the temporomandibular joint // Tibbiyotda yangi kun. – 2020. – No. 3 (31)//pages: 289–295.(in Russ)
3. Gafforov S.A., Shamsieva M.O., Madaminova N.S. Analysis of modern literature data on the improvement of the clinic, treatment, diagnosis and prognosis of dental pathologies in children and adolescents with cerebral palsy. Journal of Pharmaceutical Negative Results. 2022. 13 (6)//стр:16-19.
4. S.A. Gaffarov, N. Nurmatova, S.Sh. Olimov. Modern aspects of the prevention of periodontal disease. Method. benefits approved by the Ministry of Health dated 2020.(in Russ)
5. Gafforov S.A., Olimov S.Sh., Saidov A.A. Dental status of workers in the main industries of Uzbekistan.(in Russ)
6. Gaffarov S.A., Xamroev F.Sh., Madaminova N. S., Shamsieva M. O. Anthropometric and clinical-dental condition of the maxillary system and oral organs in patients with cerebral palsy. Znanstvena misel journal. Slovenia. ISSN 3124-1123 №75/2023//page: 32-37.
7. Gafforov S.A. Idiev G.E., Ibragimova F.I. Epidemiology, etiopathogenesis and diagnosis of dysfunction of the temporomandibular joint // New day in medicine. – 2020. – No. 3(31). – P. 47-50.
8. Gafforov S. A., Astanov O. M. Methods of diagnosis and treatment of patients with dysfunction of the temporomandibular joint // Dentistry. – 2020. – No. 4 (81). – P. 52-55. (14.00.21, No. 12).(in Russ)
9. Zabolotny, G.D. Kolesova H.A. Morphofunctional changes in periodontal tissues in cardiovascular pathology / G.D., H.A // Dentistry. -1991, No. 6, pp. 17-20(In Russ)
10. Leus P. A. Implementation of mass programs for the prevention of dental caries and periodontal diseases using scientific facts of evidence-based medicine and dentistry. Newsletter of Dentistry. - 2010. - No. 3. - P. 91-96.(in Russ)
11. Mrtynova S. A. Providing comprehensive dental care to mentally ill people. Dissertation work. Moscow. 2009(in Russ)

12. Dobroussina, SA, Velikova, TD & Rybalchenko, OV 1996, 'A study on the biostability of parylene-coated paper', Restaurator, Vol. 17, No. 2, pp. 75-85. <https://doi.org/10.1515/rest.1996.617.2.75> (in Russ)
13. Gafforov S.A., G.E. Idiev, F. I. Ibragimova. Approaches to the diagnosis of the dysfunctional state of the temporomandibular joint. Yeuropean Journal of Molecular & Clinical Medicine ISSN 2515-8260 Volume 07, Issue 09, 2020. Pages 2092-2103. https://ejmcm.com/article_5970.html
14. Astanov O.M. Prevention of dental diseases in patients with mental pathologies// Journal of healthcare and life-science research// 2023.11.16//page 63-66.
15. Astanov O.M., Gafforov S.A. Diagnosis and Treatment of Patients with Maxillary-Mandibular Joint Dysfunction without Pathology of Inflammatory-Dystrophic Origin// Annals of the Romanian Society for Cell Biology, 2021.2.1//page: 5721-5737.
16. Gafforov S.A., Astanov O.M. Methods of diagnosis and treatment of patients with TMJ dysfunction // Dentistry. Tashkent, – 2020 4 (81) // pp: 52-55.(in Russ)
17. Astanov O.M., Gafforov S.A. Improving the diagnosis of pain syndromes in the temporomandibular joint, formed by the complications of tooth row and masticatory surface defects//Metodicheskie rekomendatsii.(in Uzb)
18. Gafforov S.A., Olimov S.Sh., Astanov O.M., Ahmadaliev N.N. Znachenie antenatalnyx faktorov riska v mediko-sotsialnoy prophylactice kariessa u detey doshkolnogo vozrasta //Aktualnye problemy stomatologii, 3.2012.(in Russ)
19. Alimdjanovich RJ, Khairullaevna ON, Normuratovich NA CORRECTION OF PSYCHOLOGICAL STRESS IN CHILDREN WITH NON-PHARMACOLOGICAL METHODS OF DENTAL ADMISSION //Archive of Conferences. – 2021. – S. 108-114.

Статья поступила в редакцию 03.03.2024; одобрена после рецензирования 20.04.2024; принята к публикации 26.04.2024.

The article was submitted 03.03.2024; approved after reviewing 20.04.2024; accepted for publication 26.04.2024.

Информация об авторах:

Гаффаров Суннатулло Амруллоевич - доктор медицинских наук, профессор. Центр повышения профессиональной квалификации медицинских работников при Министерстве здравоохранения Республики Узбекистан. Ташкент. Узбекистан. E-mail: sunnatullogafforov@mail.ru, <https://orcid.org/0000-0003-2816-3162>

Астанов Отабек Миржонович - PhD. Бухарский государственный медицинский институт. Бухара. Узбекистан. E-mail: otabekastanov171@gmail.com <https://orcid.org/0009-0006-2603-7612>

Источники финансирования: Работа не имела специального финансирования.

Конфликт интересов: Авторы декларируют отсутствие явных и потенциальных конфликтов интересов, связанных с публикацией настоящей статьи.

Вклад авторов:

Гаффаров Суннатулло Амруллоевич — идеологическая концепция работы, написание текста; редактирование статьи;

Астанов Отабек Миржонович — сбор и анализ источников литературы, написание текста.

Information about the authors:

Gaffarov Sunnatullo Amrulloevich-Doctor of Medical Sciences, Professor. The Center for Professional Development of medical workers under the Ministry of Health of the Republic of

Uzbekistan. Tashkent. Uzbekistan. E-mail: sunnatullogafforov@mail.ru <https://orcid.org/0000-0003-2816-3162>

Astanov Otabek Mirzhonovich-PhD. Bukhara State Medical Institute. Bukhara. Uzbekistan. E-mail: otabekastanov171@gmail.com, <https://orcid.org/0009-0006-2603-7612>

Sources of funding: The work did not receive any specific funding.

Conflict of interest: The authors declare no explicit or potential conflicts of interest associated with the publication of this article.

Contribution of the authors:

Gaffarov Sunnatullo Amrulloevich— ideological concept of the work, writing the text; editing the article;

Astanov Otabek Mirzhonovich— collection and analysis of literature sources, writing the text.

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 2 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 9, НОМЕР 2

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 9, ISSUE 2

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000